

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARINING RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Turayeva Muxayyo Soliyevna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
Andijon, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654444>

Annotatsiya. Ushbu maqolada depozitlar bo'yicha muammolar tahlil qilingan bo'lib, depozit operatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В статье анализируются проблемы депозитов и разрабатываются предложения по развитию депозитарных операций.

Abstract. The article analyzes the problems of deposits and develops proposals for the development of depository operations.

Kalit so'zlar: bank, bank-moliya tizimi, kapitallashuv, resurs, ustav kapitali, deposit, kredit, reyting, omonat, mijoz, yuridik shaxs, jismoniy shaxs, operatsiya, mablag', omillar, sub'yekt.

Ключевые слова: банк, банковско-финансовая система, капитализация, ресурс, уставный капитал, депозит, кредит, рейтинг, сбережения, клиент, юридическое лицо, физическое лицо, операция, средства, факторы, субъект.

Key words: bank, banking and financial system, capitalization, resource, authorized capital, deposit, credit, rating, savings, client, legal entity, individual, operation, funds, factors, subject.

Bank amaliyotidan ma'lumki, jalb qilingan mablag'larning asosiy qismini depozitlar tashkil qiladi. Banklarda maqsadlarni amalga oshirish uchun pul mablag'larini qo'yilmalarga jalb qilish operatsiyalari depozit operatsiyalari deyiladi. Depozitlar faqatgina omonatchiga emas, shu bilan birga banka ham manfaatli hisoblanadi. Depozitlar omonatchilar tomonidan qo'yilgan yoki operatsiyalar jarayonida bank hisobvarag'ida ma'lum vaqitgacha saqlanadigan mablag'lar hisobidan shakllantiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlarida belgilangan vazifalarga mos holda bank faoliyatining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, faoliyat samaradorligini oshirish jarayonida fundamental o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu banklarning strategik maqsadlarini amalga oshirish va mustahkam resurs bazasini shakllantirishda depozit siyosatining ahamiyati va rolini oshirish hamda uni takomillashtirish bilan bog'liq masalalar ilmiy tadqiqot ishlarining dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylanishiga olib keldi.

Maqsad. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini, shu jumladan, bank tizimini modernizatsiyalash, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimidagi islohotlarning samaradorligini yanada oshirishda sohaga oid normativ-huquqiy hujjatlarning zamon talablariga mos ravishda ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz Qonunchilik Palatasi tomonidan 2019 yilning o'zida bank tizimga oid 4 ta qonun yangidan qabul qilindi. Bu esa, respublikamiz bank tizimning xalqaro bank tizimiga bosqichma-bosqich integratsiyalashib borayotganligidan, mamlakatimiz banklarining xizmatlar ko'lami va sifatini yangi bosqichga olib chiqilayotganligidan dalolat beradi.

Ilmiy ishning natijasi. So'nggi yillarda mamlakatimiz bank tizimiga aholi va xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning ishonchini yanada mustahkamlash, iqtisodiyotdagi bo'sh turgan pul mablag'larini uzoq muddatli bank depozitlariga jalb etish borasida bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu borada tijorat banklari tomonidan depozit operatsiyalarini amalga oshirish, depozitlar bilan bog'liq hisob-kitoblar tizimini samarali amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish uchun mamlakatimizda amal qilayotgan qonunlar va qonunosti hujjatlarining o'rni beqiyosdir. Tijorat banklarining depozit operatsiyalarini amalga oshirishda quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Banklar tomonidan resurs jalb qilishni yanada kengaytirish, aholi omonatlari hajmini yanada oshirish, yuridik va jismoniy shaxslarga xizmatlar ko'rsatishni yanada takomillashtirish banklar kreditlash salohiyatini kengayishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Darhaqiqat, tijorat banklari xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga o'z sohalari bo'yicha ishlab chiqarishni amalga oshirishga moliyaviy jihatdan ko'maklashishi, aniqroq aytganda o'z kreditlarini taklif etishi talab etiladi.

Lekin shu o'rinda ta'kidlash joizki, tijorat banklari bu – tijorat faoliyatini yurituvchi yuridik shaxs hisoblandi. Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar uchun pul mablag'lariga egalik qilish yoki aniqroq aytganda ularni o'z faoliyatiga jalb qilish zaruriyati mavjud bo'lsa, tijorat banklari ham bunday muammodan holi emas. Tijorat banklari resurslari shakllanishini tahlil qilish va ulardan qanday foydalana olish imkoniyatiga ega ekanligini yoritish muhim amaliy hamda nazariy ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklarining resurslari odatda, o'z mablag'lari, jalb qilingan mablag'lar va qarz mablag'laridan tashkil topadi. Resurs manbaining asosiy qismini jalb

qilingan mablag'lar tashkil etsa, banklarga bo'lgan ishonchning asosiy manbaini o'z mablag'lari tashkil etishi barchamizga ma'lum.

I.X.Raxmanov va X.X.Otamurodovlarning fikricha, tijorat banklari tomonidan depozit mablag'larining jalb qilinishi, bankning kredit sifatida beriladigan resurslarini shakllantirishga zamin yaratadi va kredit tarzida beriladi, shuningdek bu holat boshqa bank tomonidan yana depozit mablag'lari sifatida jalb qilinib, shu tijorat bankining kredit resurslari sifatida shakllanib, kredit tarzida berilib boradi. Mazkur holat bir necha bor boshqa banklar amaliyotida ro'y berib, bir-biri bilan bog'lanib boraveradi.

Amerikalik olimlar, ya'ni Rodjer Miller va Devid Van-Xuzlarning ilmiy ishlarida depozit multiplikatorini aniqlashda asosiy e'tibor transaksion depozitlarga qaratilgan. Ularning fikricha, transaksion depozitlar – pullar yaratilishining yagona shakli bo'lib, depozit multiplikatorini pul multiplikatori sifatida ham atash mumkinligini qayd etib o'tadilar.

Sana	Jami	muddat bo'yicha				
		Talab qilib olinguncha	1 kundan 30 kungacha	30 kundan 180 kungacha	180 kundan 365 kungacha	1 yildan yuqori
01.04.2024 y.	243 128	80 816	6 665	28 085	38 606	88 956
01.04.2025 y.	325 953	92 559	10 113	40 273	58 408	124 600
O'zgarishi (mlrd so'mda)	+82 825	+11 743	+3 448	+12 188	+19 802	+35 644
O'zgarishi (foizda)	+34,06	+14,53	+51,73	+43,4	+51,3	+40,06

1-jadval. Jami depozitlarning muddatlar bo'yicha qoldig'i (mlrd so'mda)

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlari asosida jalb qilingan depozit muddatlar bo'yicha qoldig'ini tahlil qilishimiz mumkin.

Demak, bank tizimida jami depozitlar 01.04.2024 yilda 243128 mlrd so'mni, 01.04.2025 yilda 325953 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lib, 2025 yilda 2024 yilga nisbatan 82825 mlrd so'mga ya'ni 34,06 oshganligini, buni depozitlar muddatlari bo'yicha o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, bizga ma'lumki tijorat banklari uchun eng barqaror resurslar muddatli depozitlar hisoblanadi, chunki shu resurslar hisobidan banklar tomonidan kreditlar berilishi mumkin.

Barcha iqtisodchilarga ma'lumki, tijorat banklari jalb qilinadigan depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalari darajasini Markaziy bankning qayta moliyalash

stavkasi hamda inflyatsiya darajasining so'nggi yillardagi o'zgarishidan kelib chiqqan holda belgilaydilar.

O'z navbatida, Markaziy bank, bank omonatchilari, qarz oluvchilari va kreditorlarining manfaatlarini himoya qilish, depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalarining asossiz o'sishini oldini olish va u bilan bog'liq risklarning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik hamda bank tizimi barqarorligini ta'minlash maqsadida muntazam ravishda banklarning depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalari darajasini monitoring qilib boradi.

Demak, yuqoridagi tahlillar natijasidan ko'rishimiz mumkinki, mamlakat hududida tijorat banklari tomonidan jalb qilinadigan depozitlarga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkasining pasaytirilishi banklar tomonidan jalb qilinishi mumkin bo'lgan depozitlar miqdorini sezilarli darajada oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda yuqoridagi tahlilimizdan ko'rishimiz mumkinki, majburiy zaxira stavkasining pasaytirilishi Markaziy bank majburiy zaxiralar miqdorining pasayishiga olib kelmagan. Yuqoridagi holatlarni o'rganish va tahlil qilish orqali, shuni ta'kidlashimiz mumkinki, depozit multiplikatsiyasi va kredit ekspansiyasi asosan majburiy zaxira foiz stavkalariga bevosita bog'liqdir.

Markaziy bank muayyan bir bankning jalb qilingan depozitlari (omonatlari) bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkasining asossiz ravishda yuqoriligini, mazkur bankning:

- aktivlari va kapitali rentabelligi darajasi;
- foizli daromadlarning yalpi daromaddagi ulushi va aktivlarga nisbati;
- foizli daromadlarning foizli xarajatlarga nisbati;
- foizli xarajatlarning umumiy majburiyatlarga nisbati;
- jalb qilinayotgan mablag'larning aylanish muddatlari va bank aktivlarining rentabelligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqligi;
- omonatga jalb qilinayotgan mablag'lardan foydalanishning samaradorligi darajasi kabi ko'rsatkichlarga ta'sirini hamda bank tizimi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlardan pastligi yoki yuqoriligini tanqidiy ko'rib chiqadi va tahlil qiladi.

Mazkur ko'rsatkichlarning belgilangan me'yor darajasida bo'lishi bankning depozitlar bo'yicha to'lanayotgan foizlarga, banklar tomonidan jalb qilinayotgan depozitlarning jozibadorligiga, bankning moliyaviy barqarorligi va rentabelligiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Har qanday xo'jalik yurituvchi sub'yekt o'z mablag'larini banklardagi depozit(omonat)larga qo'yar ekan, avvalambor, ushbu mablag'larni bus-butun saqlanishi va o'z vaqtida qaytarilishidan manfaatdordir. Hozirgi kunda taraqqiy

etgan mamlakatlarda aholining banklardagi omonatlarini himoyalash, xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning banklardagi depozitlarini sug'urtalashga qaratilgan masalalar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar: Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar natijasida mamlakatimiz bank amaliyotida tijorat banklarining depozit bazasini mustahkamlash bilan bog'liq bir qator muammolar aniqlandi.

1. Tijorat banklari, ayniqsa kapitali tarkibida davlat ulushi yuqori bo'lgan banklar uzoq muddatli depozitlarni jalb qilishga jiddiy e'tibor qaratishmaydi. Xususan moliyaviy resurslarni jalb etishning bozor tamoyillari va mexanizmlari keng joriy etilmagan, natijada ular o'rtasida raqobat muhiti etarli darajada shakllanmagan va depozit bazasining mustahkamligi bo'yicha qator muammolar vujudga kelishiga sabab bo'lgan.

2. Fikrimizcha, tijorat banklari depozit siyosati - bank tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning bo'sh pul mablag'larini jalb qilish hamda keyinchalik mazkur mablag'larni o'zaro manfaatli asosda joylashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'zida mujassam etgan bank siyosatidir.

3. Tijorat banklari tomonidan puxta ishlangan depozit siyosati orqali barqaror pul mablag'larni jalb qilish banklar resurs bazasining oshishiga, bu esa, o'z navbatida, banklarning kredit berish amaliyotida resurs yetishmasligi muammosining oldini olishga xizmat qiladi.

Bibliografik ro'yxat:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining «Tijorat banklari tomonidan jalb qilinadigan depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalarini shakllantirish mexanizmi to'g'risida»gi nizam. 2015 yil 13 iyun
2. Жуков, Е. Ф. Банковское дело : учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2012. — 591 с.
3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. Учебное пособие / -2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с.
4. Агарков М.М. Основы банковского права. Авторский сборник. 2005. 336с.
5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учеб. пособие / И.Т. Балабанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. - 656 с.
6. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. -T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017 yil, 732b.
7. Omonov A.A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyaavtoreferati, -T.: BMA, 2008. 11 b.

8. Mirzayev F.I. O'zbekistonda banklararo raqobatni shakllantirishning kontseptual asoslari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati, –T.: BMA, 2009. 11 b.

